

AXBOROT TEXNOLOGIYALARI RIVOJLANISHINING O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI TARAQQIYOTIDAGI O'RNI

Aytuganov Odilbek Muhammadi o'g'li

**Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti
Xalqaro iqtisodiyot va menejment fakulteti talabasi**

+998888140705

aytuganovodilbek105@gmail.com

Malikov No'monjon

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10070809>

Annotatsiya: Hozirgi kunda nafaqat O'zbekiston Respublikasida, balki butun dunyo mehnat bozorida IT mutaxassislariga bo'lgan ehtiyoj tobora oshmoqda. Ushbu maqolada yurtimizda axborot texnologiyalarini rivojlantirish uchun olib borilayotgan sa'y harakatlar, hamda bu sohaning xalqimizga keltirgan foydasi haqida batafsil yoritiladi.

Kalit so'zlar: Elektron hukumat, axborotlashtirish vositalari, axborotlashgan jamiyat, axborot tizimi, raqamlashtirish, IT (information technology), dasturlar, grafiklar.

Kirish. Zamonaviy texnologiyalarning hozirgi kunda har bir mamlakatda ham siyosiy ham iqtisodiy ham gumanitar sohada tutgan o'rni beqiyos. Shu boisdan har bir hukumat mana bir necha yildirki, axborot texnologiyalarini rivojlantirishga juda katta e'tibor qaratmoqda hamda davlat byudjetining asosiy qismini aynan shu sohaga investitsiya qilmoqda. Shu davlatlar qatori, yurtimiz O'zbekiston Respublikasi ham bu masalaga befarq bo'lmagan holda, axborot texnologiyalarini rivojlantirish uchun bir necha yillardan beri bosqichma-bosqich strategik harakatlarni amalga oshirmoqda.

AMALGA OSHIRILGAN SA'Y HARAKATLAR

Yurtimizda axborot texnologiyalari rivojlanishi barobarida IT mutaxassislariga ehtiyoj ham tobora ortib bormoqda. Mana shu talabni qoplash maqsadida korxonlarni malakali IT kadrlar bilan ta'minlash uchun mahalliy oliy ta'lim muassasalari qoshida IT inkubasiya markazlari tashkil etilmoqda. Hozirgi kunda shunday markazlar G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universitetining Toshkent shahridagi filiali, Toshkent shahridagi Turin politexnika universiteti, Toshkent moliya instituti, Toshkent shahridagi Inha universiteti, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent shahridagi Amity universiteti, Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti, Andijon mashinasozlik instituti, Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar institutida faoliyat ko'rsatmoqda. Bu sohani rivojlantirishda, ayniqsa, IT parklarning o'rni benihoya katta. IT Park – IT kompaniyalar uchun hududdan tashqari erkin iqtisodiy zonadir. IT parkning asosiy vazifasi O'zbekistonni xalqaro bozorda e'lon qilish va shu tariqa IT-xizmatlari eksportini oshirishdan iborat. Yurtimizda dastlabki IT Park 2019-yilda tashkil etilgan edi. Hozirgi kunda respublikamiz hududidagi har bir viloyatda IT Park xizmati yo'lga qo'yilgan. Bundan tashqari yurtimizda "Bir million dasturchilar" loyihasi ham yo'lga qo'yilgani quvonarli hol. Bu O'zbekistonda bir million mahalliy dasturchini tayyorlash bo'yicha ommaviy ochiq loyiha bo'lib, unda bepul onlayn kurslar tashkil etilgan. Bu onlayn kurslar Birlashgan Arab Amirliklari hukumati, O'zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalarini rivojlantirish vazirligi, Toshkent shahridagi Inha universiteti va IT Park qoshidagi IT-akademiya ko'magida tashkil etilgan. Kurslarni to'liq muvaffaqiyatli tugatgan dasturchilar maxsus sertifikatlariga ega bo'ladi. Bu loyiha ko'plab yoshlar uchun juda ham foydali bo'ldi chunki bu kabi zamonaviy kasblarni

o'rganish uchun kerak bo'lgan kurslar nisbatan qimmatroq. Bu esa ularning oilaviy byudjetiga zarar emas, balki, kelajakda anchagina foyda keltirishi turgan gap.

XALQIMIZ HAYOTI UCHUN QULAYLIKLAR

Albatta bu kabi zamonaviy texnologiyalar rivoji xalqimiz manfaati uchun xizmat qilmoqda hamda bir qator qulayliklarga sabab bo'lmoqda. Mamlakatimizda O'zbekiston Respublikasi birinchi prezidenti I. A. Karimovning "O'zbekiston Respublikasining Milliy axborot-kommunikatsiya tizimini yanada rivojlantirish chora tadbirlari to'g'risida"gi va boshqa qonunchilik hujjatlari asosida elektron hukumat tizimi amalga oshirib kelinmoqda. Xalqimiz uchun yaratilgan qulayliklardan biri shuki, fuqaro to'g'risidagi muhim bo'lgan har bir ma'lumotni yagona interaktiv davlat xizmatlari portali (www.my.gov.uz) dan topish mumkin. Bu esa fuqaroning ishga, oliy ta'lim muassasalariga qabul qilinishida, o'zi haqidagi biror-bir hujjat yo'qolsa uni aynan shu saytdan yuklab olishiga imkon yaratiladi. Ilgari esa ishga, o'qishga qabul qilinish uchun juda ham ko'p hujjatlarni taqdim qilish talab qilinar edi. Bu esa xalq uchun eng katta yengilliklardan biri desak mubolag'a bo'lmaydi. Qolaversa, o'qishga hujjat topshirishda beshta yo'nalish tanlash jarayonlarining barchasini endilikda abituriyentlar onlayn tarzda amalga oshirmoqdalar. Bundan tashqari imtihon javoblaridan faqatgina telefon orqali xabardor bo'lish imkoniyati abituriyentlarning ham vaqti ham o'z mablag'larini tejash imkonini bermoqda. Bu yili o'qishga hujjat topshirish yo'li onlayn tarzda amalga oshirildi. Yana bir yengilliklardan biri shuki, farzand dunyoga kelganda, ota-ona shu farzandi uchun tug'ulganlik to'g'risidagi guvohnoma olish talab qilinmaydi.

Mamlakatimizda "Raqamli O'zbekiston-2030" strategiyasi qabul qilinishi muhim ahamiyatga ega. Bu strategiya yakunida biz nimalar kutishimiz mumkin? Avvalo, strategiya doirasida 2020-2022 yillarga mo'ljallangan "Yo'l xaritasi" da to'rtta asosiy sohani rivojlantirish nazarda tutilgan:

1. Elektron hukumatni rivojlantirish.
2. Raqamli industriyani rivojlantirish.
3. Raqamli ta'limni rivojlantirish
4. Raqamli infratuzilmani rivojlantirish.

Bunda biz ID-karta olishda davlat organlari va tashkilotlari bilan o'zaro elektron munosabatlarni yo'lga qo'yish uchun shaxsiy kabinet shakllantirilishi kutilmoqda. Qolaversa, O'zbekiston Respublikasi ochiq ma'lumotlar portalida davlat organlari va tashkilotlari tomonidan xaridlarni amalga oshirish, dori vositalari va tibbiy buyumlarni ro'yhatga olish; Davlat boji, jarimalar va boshqa majburiy to'lovlarni onlayn elektron tarzda amalga oshirish imkoniyati taqdim etiladi. Bundan tashqari, talabalarning IT sohasida xalqaro sertifikatlarini olish xarajatlarining 50% gacha bo'lgan qismini davlat byudjeti tomonidan to'lash tizimi joriy etiladi;

2023-yil yakuniga qadar barcha tuman va shaharlarda kompyuter asoslarini o'rganish uchun 200 dan ortiq axborot texnologiyalarini chuqurlashtirib o'qitishga ixtisoslashgan ta'lim muassasalari bosqichma-bosqich amalga oshiriladi.

Ekspertlarning fikricha, kelgusi 3yil davomida iqtisodiyotni rivojlantirish orqali dunyodagi 22 foiz ish o'rni axborot texnologiyalari yordamida yaratiladi. "Raqamli O'zbekiston-2030" dasturi mamlakatimiz iqtisodiyoti uchun muhim o'rin tutadi. Chunki raqamli iqtisodiyot yalpi ichki mahsulotni kamida 30 foizga o'sishi, korrupsiyani kamaytirish imkonini beradi. Nufuzli xalqaro tashkilotlar o'tkazgan tashkilotlar ham buni tasdiqlamoqda.

Xulosa. Yuqorida keltirilgan fikrlarni hisobga olgan holda, shuni aytish mumkinki, raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish, axborot texnologiyalarini qo'llab quvvatlash, IT mutaxassislar sonini oshirish xalqimizga bir qator yengilliklar beribgina qolmay, mamlakatimiz iqtisodiyotini rivojlantirish uchun zarur omil hisoblanadi. Chunki har bir sohada elektron tizimga o'tish orqali, inson omilini keskin kamaytirish, ya'ni nafaqat mamlakatimizda, balki, butun dunyoda asosiy muammo, ya'ni korrupsiyaning tomiriga zarba berishimiz mumkin. Qolaversa, fuqarolar bir qancha ovoragarchilik, ortiqcha xarjatlar, asabbuzarliklarning oldi olinadi.

References:

1. <https://yuz.uz/uz/news/axborot-texnologiyalari--taraqqiyot-sari-yol>
2. https://doi.org/10.55439/ECED/vol23_iss5/a52
3. Xidirova Barchinoy Ilhomovna "Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining tutgan o'rni", "Iqtisodiyot va ta'lim" nashriyoti 2022-yil 5-son. 311-bet
4. https://www.norma.uz/oz/qonunchilikda_yangi/raqamli_uzbekiston-2030_strategiyasi_qabul_qilindi